

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

¹Карабекян С.Х., ²Максютова Ю.Г.

^{1,2}Навоийский государственный горно-технологический университет, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10159094>

***Аннотация.** В данной работе рассматриваются применение различных инновационных технологий в образовании, активное и эффективное внедрение которых является важным фактором создания инновационной системы образования, отвечающей требованиям информационного общества и процессу изменения традиционной системы образования в реалиях современного общества.*

***Ключевые слова:** инновация, инновационные технологии, образование.*

***Abstract.** This paper examines the use of various innovative technologies in education, the active and effective implementation of which is an important factor in creating an innovative education system that meets the requirements of the information society and the process of changing the traditional education system in the realities of modern society.*

***Keywords:** innovation, innovative technologies, education.*

Инновация – (от латинского «innovation» – нововведение, изменение, обновление) деятельность по созданию, освоению, использованию и распространению нового, с целенаправленным изменением, вносящим в среду внедрения новые элементы, вызывающие изменение системы из одного состояния в другое.

Инновационные технологии – это производство (изобретение) нового для системы образования компонента.

Инновационные технологии в образовании – это организация образовательного процесса, построенная на качественно иных принципах, средствах, методах и технологиях и позволяющая достигнуть образовательных эффектов, характеризующихся:

- усвоением максимального объема знаний;
- максимальной творческой активностью;
- широким спектром практических навыков и умений.

Инновационные технологии в образовании – это некий механизм, при помощи которого задействованы новые средства и способы образовательной системы, воплощаемые в реальном мире.

Целью инновационных технологий является формирование активной, творческой личности будущего специалиста, способного самостоятельно строить и корректировать свою учебно-познавательную деятельность. Мы должны развить очень важные в современном обществе следующие навыки:

- умение самому разрабатывать план своих действий и следовать ему;
- умение находить нужные ресурсы (в том числе информационные) для решения своей задачи;
- умение получать и передавать информацию, презентовать результат своего труда – качественно, рационально, эффективно;
- умение использовать компьютер в любой ситуации, независимо от поставленной задачи; умение ориентироваться в незнакомой профессиональной области.

Инновационные технологии предполагают:

- повышение уровня мотивации к учебному труду;

– формирование высокого уровня развития обучающихся на основе включения их в постоянную усложняющуюся деятельность;

В настоящее время в образовании применяют самые различные педагогические инновации. Рассмотрим самые наиболее часто применяющиеся инновационные технологии.

Интерактивные технологии.

Интерактивное обучение – это диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется непосредственное общение преподавателя и обучающихся. Суть интерактивного обучения в том, что обучающий процесс организован таким образом, что все обучающиеся вовлечены в процесс познания. Совместная деятельность обучающихся в процессе освоения учебного материала дает такую возможность как обмен знаниями, идеями, способами деятельности, и это позволяет получать не только новые знания, но и развивать саму познавательную деятельность. В процессе интерактивного обучения идет развитие сотрудничества между обучающимися. При применении интерактивных методов каждый учащийся становится полноправным участником процесса взаимодействия. Интерактивные методы и формы проведения занятий пробуждают интерес у обучающихся, что способствует к эффективному усвоению учебного материала.

Методы интерактивного обучения разделяют на четыре группы:

1. дискуссионные: модерация, групповая дискуссия, мозговой штурм, разбор ситуаций из практики;

2. игровые: имитационные, дидактические и творческие игры, ролевые, деловые;

3. организационно-деятельностные игры;

4. тренинговые формы проведения занятий.

Использование интерактивных методов позволяет получить следующие результаты:

– решение проблемы активизации и мотивации познавательной деятельности;

– освоение знаний и навыков и снижение страха оценивания;

– освоение навыков совместного поиска решения, рефлексии результатов деятельности;

– развитие личности: новая, качественная оценка себя, развитие самостоятельности и творчества;

– развитие группы как новой общности на основе партнерских отношений;

– приращение опыта педагога и экономия его физического ресурса.

Технология обучения в сотрудничестве.

Технология обучения в сотрудничестве – это альтернативный вариант традиционного обучения. Технология сотрудничества – одна из технологий личностно ориентированного обучения, которая основана на следующих принципах:

– взаимозависимость членов группы;

– личной ответственности каждого участника за собственные успехи и успехи группы;

– общего оценивания результатов работы группы;

– совместной учебно-познавательной деятельности в группе.

При применении технологии обучения в сотрудничестве успешно решаются некоторые педагогические задачи:

1. учащийся гораздо лучше учится высказываться, устанавливать социальные контакты с членами коллектива.

2. учащиеся развивают умение грамотно и логически писать.

3. благодаря социальным контактам между учащимися создается сообщество людей, владеющими определенными знаниями и готовыми получать и обмениваться новыми знаниями в процессе общения.

Осуществление технологии обучения в сотрудничестве возможно при реализации таких процессов, как:

- коммуникация
- социализация
- взаимодействие
- рефлексия
- общение для саморазвития

Технологию обучения в сотрудничестве лучше использовать тогда, когда необходимо решить проблему, с которой тяжело справиться индивидуально, когда у обучающихся есть информация, опыт, ресурсы для обмена между собой, когда одним из ожидаемым результатов в обучении является приобретение навыков командной работы.[1]

Технология метода проектов.

Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, парную, групповую, которую они выполняют в течение определенного отрезка времени. Он всегда предполагает решение какой-то проблемы, которое предусматривает, с одной стороны, использование совокупности разнообразных методов, средств обучения, а с другой, предполагает необходимость интегрирования знаний, умений применять знания из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. Технология метода проекта – это технология, которая предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути. Проектное обучение стимулирует *самообучение* самих учащихся, поскольку оно:

- лично ориентировано;
- использует множество дидактических подходов;
- самомотивируемо, что означает возрастание интереса и вовлеченности в работу по мере ее выполнения;
- поддерживает педагогические цели в когнитивной, аффективной и психомоторной областях на всех уровнях;
- позволяет учиться на собственном опыте и опыте других в конкретном деле;
- приносит удовлетворение учащимся, видящим продукт своего труда.[2]

Проект как метод имеет большое количество видов:

- по характеру доминирующей в проекте деятельности: информационный, исследовательский, практикоориентированный, ролевой, творческий;
- по профилю знаний: монопроект в рамках одного учебного проекта и межпредметный проект в рамках двух или более предметов;
- по характеру контактов: внутриклассные, внутришкольные, региональные, международные;

– по продолжительности: минiproекты – в течение 1 урока, краткосрочные – в течение 1–5 уроков, среднесрочные – 1–2 месяцев, долгосрочные – до 1 года.

Метод проектов дает возможность организовать учебную деятельность учащегося, соблюдая разумный баланс между теорией и практикой, между академическими знаниями и прагматическими умениями.[1]

Использование цифровых технологий в организации образовательной деятельности.

Цифровые технологии стали неотъемлемой частью жизни общества, поэтому цифровые технологии можно легко интегрировать в процесс обучения, так как студенты привыкли к использованию различных электронных средств в собственной жизни и это облегчает их работу с различными электронными инструментами и предоставляет возможность более легкого восприятия информации и усвоения материалов.

Цифровые технологии позволяют сделать процесс обучения дифференцированным, выстраивать его в соответствии с потребностями каждого отдельного студента, давать задания, соответствующие уровню подготовки и таким образом повышать качество обучения. Использование цифровых инструментов способствует созданию условий, в которых студент становится активным субъектом образовательного процесса. От пассивного восприятия он переходит к активным действиям и включается в выполнение заданий.

Среди основных видов цифровых технологий можно выделить следующие: мобильное обучение, технология облака, онлайн-курсы, игрофикация и веб-квест [3]. Сейчас технология мобильного обучения наиболее востребована в сфере образования. Благодаря ее использованию появляется возможность наиболее удобной и продуктивной совместной работы, обмена знаниями. Субъекты образовательного процесса могут обмениваться материалом удаленно, передавать мобильные устройства внутри студенческой группы, используя беспроводные сети, инфракрасные функции карманного персонального компьютера.

Облачные технологии имеют удобный сетевой доступ, позволяют хранить большое количество информации и дают возможность использовать ее при минимальных управленческих усилиях, т. е. облако позволяет распределять, обрабатывать и хранить данные.

Все цифровые технологии в образовательном пространстве выполняют ряд функций, основными из которых являются образовательная, управленческая и коммуникативная.

Образовательная предполагает организацию электронного обучения посредством выявления, разработки, анализа, трансляции учебных практик, дистанционного повышения квалификации студентов и преподавателей [4].

К управленческой функции относится учёт успеваемости, т. е. составление рейтингов, диаграмм, таблиц, также разработка электронных материалов и оценочных средств.

Коммуникативная функция характеризуется сетевым взаимодействием субъектов образовательного пространства, т.е. проведение онлайн-курсов, вебинаров, различных видеоконференций, трансляций и т.д.

Применение цифровых образовательных технологий расширяет кругозор студентов, открывает новые возможности получения знаний в наиболее структурированной и понятной форме. Среди достоинств также можно выделить минимизацию бумажной работы, упрощение преподавательской деятельности и обучения студентов. Обучающиеся развивают практические навыки. Использование цифровых технологий позволяет выход образования на качественно новый уровень, характеризующийся доступностью знаний [5].

Заключение.

В настоящее время для организации образовательного процесса применяются различные инновационные образовательные технологии. Активное и эффективное внедрение инновационных технологий в образование является важным фактором создания инновационной системы образования, которая будет отвечать требованиям информационного общества и процессу изменения традиционной системы образования в реалиях современного общества.

Умелое применение инновационных технологий приведет к позитивным изменениям в структуре и содержании образовательного процесса, к повышению качества образования, квалификации преподавателя.

REFERENCES

1. Плаксина, И. В. Инновационные педагогические технологии : учеб.-метод. пособие / И. В. Плаксина, К. В. Дрозд ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2021. – 388 с.
2. Касьяник Е.Л. Метод проектов: от теории к практике // Мастерство online [Электронный ресурс]. – 2015. – 4(5).
3. Померанцева Н.Г., Сырина Т.А. Особенности формирования иноязычной социокультурной компетенции средствами массовых открытых онлайн курсов // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2017. Т. 6. № 4 (21). С. 167–170.
4. Yarmolchuk T.M. Synchronous and asynchronous online tools, learning a foreign language in the process of professional training of specialists in information technology // Хуманитарни Балкански иследвания. 2018. № 1. С. 75–79.
5. Прохорова М.П., Бушуева В.В., Ваганова О.И. Практико-ориентированные технологии формирования профессиональных компетенций студентов вуза//Проблемы современного педагогического образования. 2017. № 56-8. С. 193–199.